

УДК 111.1

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЫТИЯ В ОНТОЛОГИИ

LIFE PROBLEM RESEARCHES IN ONTOLOGY

©Баранов Г. В.

д-р. филос. наук

Финансовый университет при Правительстве РФ,
Омский филиал, г. Омск, Россия, 2014gennadii@mail.ru

©Baranov G.

Doctor of Philosophical Science (Advanced Doctor)

Financial University under the Government of the Russian Federation,
Omsk Branch, Omsk, Russia, 2014gennadii@mail.ru

Аннотация: характеризуется концепция сущности бытия бесконечным универсумом существования; описывается содержание основных классов (типов) бытия; предлагается систематизация множественности исследований онтологической проблемы по критерию философской парадигмы; утверждается мнение о мировоззренческом значении познания бытия для совершенствования человека.

Abstract: the concept of essence of life is characterized by an infinite universum of being; the maintenance of the main classes (types) of being is described; it is offered to systematization of plurality of researches of an ontologic problem by criterion of a philosophical paradigm; the opinion on world outlook value of knowledge of being for improvement of the person is approved.

Ключевые слова: бытие; онтология; парадигмы бытия; мировоззрение.

Keywords: being; ontology; being paradigms; outlook.

В современной философии России специалистами Высшей аттестационной комиссии определены актуальные области исследований по научным специальностям. По мнению разработчиков паспорта специальности «09.00.01 Онтология и теория познания», исследования бытия в философских науках организуется проблемой структуры бытия с его онтологическими критериями [1].

Проблема бытия относится к группе онтологической проблемы философии [2, с. 49]. В философском познании, по мнению автора, необходимо выделить не менее десяти основных классов философских проблем: аксиологическая, антропологическая, гносеологическая, метафизическая, натурфилософская, онтологическая, праксеологическая, социальная, теологическая, философско-историческая [3; 4]. В абстрактном обобщении онтологическая проблема в философии представлена исследованиями сущности, основных качеств и закономерностей функционирования и эволюции объектов бытия в их целостности и структурной разделенности.

По мнению автора, в исследовании сущности бытия и ее выражения в логической форме понятия «бытие» реализуются логические методы, в особенности метод логического абстрагирования с его разновидностями [5, с. 20–21; 6, с. 108–109]. В культурном опыте человечества можно выделить основные не произвольные научные значения слова и понятия «бытие», в которых представлены версии сущностного признака бытия. Например:

по критериям философии диалектического материализма — синоним материи, материальной реальности — существование объектов независимо от сознания и психики человека;

в системе объективного идеализма: бытие — надындивидуальный идеальный объект (состояние) в формах мирового разума, мировой воли и иных нечеловеческих идеальных объектов, функционирующих независимо от сознания и деятельности человека, доступных для познания;

по ценностным (аксиологическим) критериям: бытие — полезные позитивные качества жизни, например, духовность, высокая мораль, честность, правдивость, а все вредное и злое является небытием;

в обыденном абстрактном значении — быт, множество условий существования индивида (людей), жизнь, существование [7, с. 7–8; 8, с. 20].

По мнению автора, если учитывать результаты человеческой цивилизации и философской культуры человечества, то следует признать, что бытие есть универсальное множество существования в его бесконечно многообразных видах, выделенных специалистами по определенным классификационным критериям (основаниям), или — бесконечный универсум (множество) существования [9, с. 108–109].

По критерию существенного признака, регистрируемого в содержании понятия бытия, понятие «бытие» есть предельно общее, наиболее абстрактное понятие, универсалия философии и культуры человечества, в котором выражено состояние существования объектов, независимо от познаваемых или непознаваемых их конкретных определенных общих состояний и от их единичной уникальности.

В познавательной культуре человечества дилетантам и специалистам, иным субъектам познания необходимо констатировать абстрактное всеобщее качество бытия как состояния множества бесконечного существования целостности и саморазличений объектов. По критерию предельно возможных для человека и человечества уровней логического обобщения свойств объектов понятие бытия безальтернативно. Причина такой безальтернативности — утверждение о наличии некоего объекта, например, абсолюта, небытия, Бога, феномена, субстанции и иных, — необходимо по правилам адаптации и преобразовательной деятельности человека в среде обитания [10; 11].

Констатация наличия объекта деятельности независимо от его определенных качеств является первичным актом человеческой деятельности по преобразованию бесконечного хаоса бытия в состояние оптимальной жизни человека. Все объекты человеческой деятельности содержатся в бесконечном универсуме бытия, выступают для человека множеством хаоса, который необходимо оценить сознательно или бессознательно в форме существования (наличия). Установление факта существования объекта выступает метафизическим началом совершенствования человеческой деятельности в многомерности ее общих, особенных и единичных состояний (видов) [12; 13].

По критерию сущности, по мнению автора, «бытие есть существование в бесконечно многообразных состояниях», «бытие — это бесконечный универсум существования», «бытие — бесконечное множество существования». Такое понятие сущности бытия предельно абстрактно и требует уточнения, что и происходит в исследованиях философов в истории философии [14], в исследовании «цивилизационных функций современной философии» [15; 16], в решении проблем познания [17; 18] и иных всевозможных ситуациях многомерной человеческой деятельности и холистического множества антропного бытия.

Для исследователей онтологической проблемы и иных видов проблем философских наук существенно выделение основных классов бытия по критерию сущности его состава: материальное, природное, общественное, антропное, идеальное, трансцендентное, познанное, непознанное.

Материальное бытие — бесконечное множество объектов бытия, независимое от деятельности человека, но доступное для познания и материального преобразования в

многообразии деятельности человека. Основные части материального бытия — природное бытие (природа) [19; 20]; общество (общественное бытие) [21]; антропное бытие [22]. Познанные, а также вещественно–энергетически и физически полевые преобразуемые объекты материального бытия составляют реальную фактическую среду обитания человека и состояний иных уровней бытия.

Идеальное бытие — постоянно совершенствующееся множество объектов бытия с основным признаком нематериальности и в формах многообразия знаний, например, знания о ценностях [23], информации и психических способностей (психики) человека [24] и животных. Объекты идеального бытия в составе общества создаются поколениями людей, объективируются в знаковых средствах, доступны индивиду при условии исторического совершенства факторов общества и мотивированной деятельности человека к совершенству.

Трансцендентное бытие — абсолютно бесконечное бытие, непознанное и недоступное, конкретно–исторически или по критериям возможностей сущности человека. Например, антигравитация Вселенной [25, с. 99–106; 26, с. 120–121], внеземные цивилизации или, по утверждениям специалистов конфессий, — Бог с его помощниками в их объяснениях разной степени истинности [27; 28].

Множество вариантов исследования онтологической проблемы в философии в истории философии и современности отличается плюрализмом вариантов решений. Систематизация плюрализма исследования проблемы бытия в онтологии проводится и может быть осуществлена по разным критериям: принадлежность к историческому классу (типу) философии или к философской парадигме; авторство; зависимость от ценностных критериев; иные.

Разработчики универсальной десятичной классификации (УДК) для систематизации множества версий исследования онтологической проблемы предложили критерий УДК 14 «Философские системы. Метафизико–онтологические концепции» [29]. УДК — международная универсальная система классификации учебной, научной, художественной литературы, по всем отраслям знаний, созданная по десятичному принципу для индексирования и поиска материалов (документов) в фондах, картотеках и иных формах организации множественности текстов культуры в относительное единство знаний.

Учитывая предложенный критерий «метафизико–онтологические концепции», исследования проблемы бытия группируются по онтологическим критериям с названиями: Монизм. Дуализм. Плюрализм. Онтологический материализм. Метафизический идеализм. Платонизм. Неоплатонизм. Рационализм. Интеллектуализм. Универсализм. Анимизм. Панпсихизм. Волюнтаризм. Алогизм. Монаделогизм. Персонализм. Органицизм. Кондиционализм. Механицизм. Динамизм. Энергетизм. Эволюционизм. Мобилизм. Финализм. Деизм. Теизм. Атеизм [29].

По мнению автора, необходима систематизация по критерию «философская парадигма» – система стандартных понятий, методов и оценок исследования, принятая специалистами философии и реализуемая в поколениях для решения актуальных проблем истинного познания и преобразования объекта.

Следуя указанному критерию, многообразие исследований бытия в онтологии бытия в упорядочено по принадлежности к следующим парадигмам [30; 31]:

натурализм в авторских концепциях — Демокрит, Эпикур, П. Гольбах и иные; холистический мистицизм — Платон, Альбин (Алкиной) и иные; метафизический онтологизм — Аристотель и иные; онтологический теологизм в авторских концепциях — Тертуллиан, Августин Аврелий, Фома Аквинский, П. Тиллих и иные; натурфилософский онтологизм в авторских концепциях — Дж. Бруно и иные; рационалистический онтологизм — Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц и иные; апостериорный онтологизм — И. Кант и иные; рационалистический панлогизм — Г. Гегель и иные; антропологизм — Л. Фейербах, У. Джеймс, М. Хайдеггер, Ж.–П. Сартр, Г. Марсель и иные; социальный онтологизм А. А. Богданов, Ф. Энгельс и иные; космизм — К. Циолковский и иные; мистический абсолютизм

— В. С. Соловьев, Н. О. Лосский, С. Н. Трубецкой и иные; наукоцентризм — В. И. Вернадский и иные.

В исследовании проблем бытия представлен уникальный показатель человеческой деятельности — бесконечное стремление к совершенству в освоении хаоса бытия под действием факторов глобальной и локальной ограниченности («ничтожества») человека. Информационные версии (модели) исследований онтологической проблемы имеют мировоззренческое значение [32] в социализации личности и в целостном единстве его жизни, ибо человек выбирает приемлемые для него версии объяснения сущности бытия и смысла собственной автономности.

Список литературы:

1. ВАК Паспорт специальности [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://teacode.com/online/vak/>.
2. Баранов Г. В. Проблемность содержания философии // Гуманитарium. 2016. № 1. С. 49–50.
3. Баранов Г. В. Инновационность проблем философии // Инновационная наука в глобализующемся мире: материалы II Международной научно–практической конференции (г. Уфа, 16–17 марта 2015 г.). Уфа, 2015. С. 127–131.
4. Баранов Г. В. Фактор философии в культуре общества // Гуманитарные науки: коллект. науч. монография; [под ред. Н. Р. Красовской]. М.: Интернаука, 2016. Т. 1. Гл. 2. С. 30–46.
5. Баранов Г. В. Философия: учебно–методическое пособие для вузов. Омск: Агентство Курьер, 2002. 291 с.
6. Баранов Г. В. Логика: учебное пособие. Омск: Курьер, 2002. 200 с.
7. Баранов Г. В. Практика и проблема определения понятия деятельности // Московский государственный университет. М., 1987. Деп. в ИНИОН АН СССР 30.01.87, № 28077. 46 с.
8. Баранов Г. В. Философия: словарь понятий. Омск: Сфера, 2004. 163 с.
9. Баранов Г. В. Бытие как проблема в философии // Международный научно–исследовательский журнал. № 7 (49). 2016. Ч. 1. С. 108–110. DOI: 10.18454/irj.2016.49.145.
10. Баранов Г. В. Бытие и человек: философский практикум. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2002. 252 с.
11. Баранов Г. В. Философский практикум. 2-е изд.: под ред. В. Н. Лавриненко. М., 2005. 528 с.
12. Баранов Г. В. Практика и проблема определения понятия деятельности // Московский государственный университет. М., 1987. Деп. в ИНИОН АН СССР 30.01.87, № 28077. 46 с.
13. Баранов Г. В. Деятельность в многомерности человеческого существования: автореф. дисс. д–ра филос. наук. Екатеринбург, 1998. 43 с.
14. Баранов Г. В. Исторические типы философии: учебное пособие. Омск: ОмГАУ, 1995. 76 с.
15. Баранов Г. В. Функции философии в культуре глобализирующегося человечества // Международный научно–исследовательский журнал. 2015. № 2 (33). С. 36–38.
16. Баранов Г. В. Цивилизационные функции философии // Вестник Омского университета. 2015. № 2. С. 105–107.
17. Баранов Г. В. Проблема познания в философии: практикум: учебное пособие. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2013. 140 с.
18. Баранов Г. В. Философия познания: практикум. Мюнхен, 2013. 266 с.
19. Баранов Г. В. Концепции современного естествознания: практикум: Омск: Изд–во ОмГТУ, 2008. Ч. 3. 548 с.
20. Баранов Г. В. Современное естествознание: концепции астрономии: учебное пособие. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2013. 180 с.

21. Баранов Г. В. Общество и парадигмы социальной философии // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2016. № 10 (11). С. 369–372. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/baranov-g> (дата обращения: 15.10.2016). DOI: 10.5281/zenodo.161142.
22. Баранов Г. В. Специфика бытия человека // Интерактивная наука. 2016. № 6. С. 96–98. DOI 10.21661/r-112754
23. Баранов Г. В. Гуманитарная культура как фактор инновационной экономики // Наука, образование, общество: тенденции и перспективы: сборник научных трудов по материалам Международной научно–практической конференции 3 февраля 2014 г. Ч. 1. М.: АР–Консалт, 2014. С. 114–115.
24. Баранов Г. В. Тесты для диагностики психических качеств личности: учебное пособие. 2-е изд., испр. Омск: Сфера, 2005. 256 с.
25. Баранов Г. В. Современное естествознание: концепции астрономии: учебное пособие. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2013. 180 с.
26. Баранов Г. В. Концепции астрономии: учебник. Гамбург, 2014. 214 с.
27. Баранов Г. В. Культурология: понятия, мыслители, тексты христианской культуры: учебное пособие. Омск: НОУ ВПО ОГИ, 2003. 284 с.
28. Баранов Г. В. Религиоведение: направления, организация, деятельность в христианстве: словарь: учебное пособие. Омск: НОУ ВПО ОГИ, 2003. 288 с.
29. История философии. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://teacode.com/online/udc/1/1.html>
30. Баранов Г.В. Проблема бытия в философии: практикум: учебное пособие. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2013. 160 с.
31. Баранов Г.В. Проблема бытия в философии: практикум. Мюнхен: AVM, 2013. 232 с.
32. Баранов Г.В. Факторы философии и мировоззрения в бытии человека // Успехи современной науки. 2016. № 6. Том 4. С. 55–58.
33. Баранов Г.В. Онто–метафизическая концепция деятельности // Омский научный вестник. 2014. № 3. С. 54–57.

References:

1. VAK Passport spetsial'nosti [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <http://teacode.com/online/vak/>.
2. Baranov G. V. Problemnost' soderzhaniya filosofii // Gumanitarium. 2016. No. 1. S. 49–50.
3. Baranov G.V. Innovatsionnost' problem filosofii // Innovatsionnaya nauka v globalizuyushchemsya mire: materialy II Mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii (g. Ufa, 16–17 marta 2015 g.). Ufa, 2015. Pp. 127–131.
4. Baranov G. V. Faktor filosofii v kul'ture obshchestva // Gumanitarnye nauki: kollekt. nauch. monografiya; [pod red. N. R. Krasovskoi]. M.: Internauka, 2016. T. 1. Gl. 2. Pp. 30–46.
5. Baranov G. V. Filosofiya: uchebno–metodicheskoe posobie dlya vuzov. Омск: Agentstvo Kur'er, 2002. 291 p.
6. Baranov G. V. Logika: uchebnoe posobie. Омск: Kur'er, 2002. 200 p.
7. Baranov G. V. Praktika i problema opredeleniya ponyatiya deyatel'nosti // Moskovskii gosudarstvennyi universitet. M., 1987. Dep. v INION AN SSSR 30.01.87, No. 28077. 46 p.
8. Baranov G. V. Filosofiya: slovar' ponyatii. Омск: Sfera, 2004. 163 p.
9. Baranov G. V. Bytie kak problema v filosofii // Mezhdunarodnyi nauchno–issledovatel'skii zhurnal. No. 7 (49). 2016. Ch. 1. Pp. 108–110. DOI: 10.18454/irj.2016.49.145.
10. Baranov G. V. Bytie i chelovek: filosofskii praktikum. Омск: Изд–во ОмГТУ, 2002. 252 p.
11. Baranov G. V. Filosofskii praktikum. 2-e izd.: pod red. V.N. Lavrinenko. M., 2005. 528 p.
12. Baranov G.V. Praktika i problema opredeleniya ponyatiya deyatel'nosti // Moskovskii gosudarstvennyi universitet. M., 1987. Dep. v INION AN SSSR 30.01.87, No. 28077. 46 p.

13. Baranov G.V. Deyatel'nost' v mnogomernosti chelovecheskogo sushchestvovaniya: avtoref. diss. d–ra filos. nauk. Ekaterinburg, 1998. 43 p.
14. Baranov G.V. Istoricheskie tipy filosofii: uchebnoe posobie. Omsk: OmGAU, 1995. 76 p.
15. Baranov G.V. Funktsii filosofii v kul'ture globaliziruyushchegosya chelovechestva // Mezhdunarodnyi nauchno–issledovatel'skii zhurnal. 2015. No. 2 (33). Pp. 36–38.
16. Baranov G.V. Tsvilizatsionnye funktsii filosofii // Vestnik Omskogo universiteta. 2015. No. 2. Pp. 105–107.
17. Baranov G.V. Problema poznaniya v filosofii: praktikum: uchebnoe posobie. Omsk: Izd–vo OmGTU, 2013. 140 p.
18. Baranov G.V. Filosofiya poznaniya: praktikum. Myunkhen, 2013. 266 p.
19. Baranov G.V. Kontseptsii sovremennogo estestvoznaniya: praktikum: Omsk: Izd–vo OmGTU, 2008. Ch. 3. 548 p.
20. Baranov G. V. Sovremennoe estestvoznanie: kontseptsii astronomii: uchebnoe posobie. Omsk: Izd–vo OmGTU, 2013. 180 p.
21. Baranov G. V. Obshchestvo i paradigmy sotsial'noi filosofii // Byulleten' nauki i praktiki. Elektron. zhurn. 2016. No. 10 (11). Pp. 369–372. Rezhim dostupa: <http://www.bulletennauki.com/baranov-g> (data obrashcheniya: 15.10.2016). DOI: 10.5281/zenodo.161142.
22. Baranov G. V. Spetsifika bytiya cheloveka // Interaktivnaya nauka. 2016. No. 6. Pp. 96–98. DOI 10.21661/r-112754
23. Baranov G. V. Gumanitarnaya kul'tura kak faktor innovatsionnoi ekonomiki // Nauka, obrazovanie, obshchestvo: tendentsii i perspektivy: sbornik nauchnykh trudov po materialam Mezhdunarodnoi nauchno–prakticheskoi konferentsii 3 fevralya 2014 g. Ch. 1. M.: AR–Konsalt, 2014. Pp. 114–115.
24. Baranov G. V. Testy dlya diagnostiki psikhicheskikh kachestv lichnosti: uchebnoe posobie. 2-e izd., ispr. Omsk: Sfera, 2005. 256 p.
25. Baranov G. V. Sovremennoe estestvoznanie: kontseptsii astronomii: uchebnoe posobie. Omsk: Izd–vo OmGTU, 2013. 180 p.
26. Baranov G. V. Kontseptsii astronomii: uchebnyk. Gamburg, 2014. 214 p.
27. Baranov G. V. Kul'turologiya: ponyatiya, mysliteli, teksty khristianskoi kul'tury: uchebnoe posobie. Omsk: NOU VPO OGI, 2003. 284 p.
28. Baranov G. V. Religiovedenie: napravleniya, organizatsiya, deyatel'nost' v khristianstve: slovar': uchebnoe posobie. Omsk: NOU VPO OGI, 2003. 288 p.
29. Istoriya filosofii. [Elektronnyi resurs]. Rezhim dostupa: <https://teacode.com/online/udc/1/1.html>
30. Baranov G.V. Problema bytiya v filosofii: praktikum: uchebnoe posobie. Omsk: Izd–vo OmGTU, 2013. 160 p.
31. Baranov G.V. Problema bytiya v filosofii: praktikum. Myunkhen: AVM, 2013. 232 s.
32. Baranov G.V. Faktory filosofii i mirovozzreniya v bytii cheloveka // Uspekhi sovremennoi nauki. 2016. № 6. Tom 4. Pp. 55–58.
33. Baranov G.V. Onto–metafizicheskaya kontseptsiya deyatel'nosti // Omskii nauchnyi vestnik. 2014. No. 3. Pp. 54–57.

*Работа поступила
в редакцию 19.10.2016 г.*

*Принята к публикации
21.10.2016 г.*